

СЕКЦІЯ 3: ДИНАМІКА СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН: СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ

Фіщук Анастасія¹

Email: nastkafishchuk@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305938>

Образ жінки в рекламі українських брендів одягу

Соціологія та сучасні
соціальні трансформації.
Матеріали XVIII Всеукраїнської
конференції з міжнародною
участю «Соціологія та сучасні
соціальні трансформації», 10-11
листопада 2025 року (Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка, факультет
соціології). – К.: Видавництво
«Наукова столиця», 2026. – 129 с.

В сучасному світі реклама продає не лише продукт чи послугу, а й стиль життя і формує певні погляди та цінності у масовій свідомості. Саме тому важливо розуміти, що саме бренди намагаються «продати» своїм клієнтам. Особливу увагу варто приділити рекламі брендів одягу, адже через неї транслуються певні образи жінок та чоловіків, що може сприяти формуванню світогляду як клієнтів, так і ширшої аудиторії. Попит на брендовий одяг стрімко зростає, а разом із ним збільшується й обсяг споживачів такої реклами. У період трансформацій українського суспільства спостерігаються зміни в уявленнях про соціальні ролі жінок та чоловіків, поступовий перегляд традиційних гендерних стереотипів. У цьому контексті особливої актуальності набуває аналіз того, як сучасні бренди відображають образ жінки у своїх комунікаційних стратегіях та рекламних кампаніях. Важливо з'ясувати, чи враховують бренди ці суспільні зміни у своїх підходах та наскільки вони відображають й конструюють нове бачення гендерних ролей.

Одним із ключових інструментів, через який реклама встановлює уявлення про жінку, є система соціальних стереотипів. Ця система є основою колективного світогляду людини, яка забезпечує людині відчуття стабільності й «нормальності». Стереотипи відображають культурні норми, звички та цінності, засвоєні у процесі соціалізації, тому апелюючи до «знайомих уявлень», реклама викликає довіру й емоційний відгук споживачів. Саме через це можна спостерігати в рекламах транслювання традиційних гендерних образів: ніжна, елегантна або сексуально приваблива жінка розкодовуються суспільством як щось «природне й очікуване». Проте такі трансльовані образи не є нейтральними: вони підтримують певну соціальну структуру й «усталений світогляд суспільства». Відмова або зміна усталених стереотипів відчувається як позбуття від захищеності, оскільки доведеться вийти за межі звичного та передбачуваного. Водночас, коли людина зіштовхується із ситуацією, що суперечить її очікуванням, вона або відкидає її як «виняток із правила», або ж готова змінити свої погляди на користь нового, більш вражаючого образу (Lippmann, 1922). Саме це й може використовувати реклама: маючи вплив на свідомість, вона здатна не лише підтримувати старі

¹ Студентка бакалаврату, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

норми, а й поступово коригувати їх, пропонуючи нові орієнтири того, якою є сучасна жінка.

Як вже було сказано раніше, реклама продає не лише товар чи послугу, а й транслює різні типи суспільних відносин, зокрема взаємини між представниками різних гендерів. Створюючи рекламу, бренд не просто каже споживачеві: «Ось наша товарна пропозиція», — а й показує, хто має використовувати цей товар, яким чином, який статус у суспільстві матиме людина, що його придбає, і як це впливатиме на її успіх. Реклама пропонує купити не стільки продукт, скільки образ, стиль життя, імідж та становище. Отже, вона виконує не лише функцію представлення товару, а й здатна створювати, коригувати та поширювати в маси певні цінності: соціальні, моральні та гендерні. Таким чином реклама встановлює розуміння того, що є загальноприйнятним і «нормальним» щодо гендерних ролей: як людина має поводити себе відповідно до свого гендеру, які дії є прийнятними для чоловіків та жінок, а що — неприпустимим. У результаті, проникаючи в усі сфери життя, реклама стає потужним ідеологічним конструктором, який не просто відображає, а активно формує та закріплює у свідомості мільйонів людей уявлення про «правильну» поведінку чоловіків та жінок (Бучинська, 2018).

Гендерні стереотипи є одними з найбільш поширених видів стереотипів, що використовуються у рекламі. Суспільство розвивається, стереотипи змінюються разом із ним, оскільки моральні установки, що були актуальними століття тому, сьогодні втрачають свою релевантність. Яскравим прикладом такої трансформації є підбори. Спочатку вони активно використовувались чоловіками для верхової їзди та були символом «мужності», а згодом й «статусності» вищого класу — королі Людовік XIV та Карл II були прихильниками такого взуття, що підкреслювало їхню владу. Згодом підбори почали носити і жінки, запозичуючи елементи «чоловічого» вбрання, а сьогодні вони є символом «жіночої сексуальності та привабливості» (Кремер, 2013).

Більшість рекламних кампаній визначили для себе основну цільову аудиторію — жінок. За словами докторки економічних наук Любові Жарової, це пов'язано з тим, що жінки є вразливою категорією в патріархальному суспільстві, і саме тому їм легше «нав'язати» послугу чи продукт через переконання в необхідності постійно самовдосконалюватись (Требунських, 2024). Щоб щось продати, необхідно окреслити проблему, яку вирішує товар, а в крайньому разі — просто її «вигадати». Саме так розвинулась кампанія жіночих лез для гоління. Бренд Gillette, що продає станки для гоління, довгий час був суто «чоловічим», але в 1970-х роках компанія вирішила розширити свою аудиторію. Залякуванням у стилі «якщо не хочеш бути самотньою, твоє тіло має бути гладким» бренд залучав жінок до лав споживачів. У просуванні жіночих бритв допомогла й Друга світова війна: оскільки нейлон та шовк використовували для виготовлення парашутів, тканина для жіночих панчох стала напівпрозорою, що, у свою чергу, не приховувало волосся на ногах. Ця

рекламна кампанія є яскравим прикладом того, як жінкам, по суті, продають «впевненість у собі» (Лукашевська, 2020).

Для передачі гендерних стереотипів реклама використовує різні засоби, серед яких важливе місце посідає візуальне зображення. Жінки та чоловіки зазвичай зображуються відповідно до встановлених в суспільстві традиційних ролей та очікувань. Таким чином, ми можемо спостерігати в рекламних кампаніях чоловіків, які зображені в домінуючих позах, що відображають їхні «силу та авторитет». В той же час, використовується зображення жінок з акцентом на їхню зовнішність та привабливість, у підпорядкованих позах. Також не рідко ті, хто відповідає за створення реклами, вдаються до сексуалізації та об'єктивації образів (Лазаренко, 2023).

Об'єктивація образу жінок в рекламі найчастіше характеризується двома прийомами: функціонально невиправданим зображенням оголеного тіла та використанням неприродних поз із сексуальним підтекстом. Яскравим прикладом першого підходу є рекламна кампанія українського бренду одягу Gasanova, а саме просування товару «спідниця-шорти з камінням Paris» (Gasanova, 2025). Об'єктом реклами є спідниця, але візуальний фокус зміщений та майже оголений торс моделі. Такий прийом спрямований на привернення уваги до зображення, однак досягається це через об'єктивацію жіночого тіла, що використовується як засіб для просування товару. Інший підхід – еротизовані пози – активно використовує інший український бренд Top Dog (Top Dog, 2025). У своїх рекламних матеріалах цей бренд часто зображає моделі у неприродних позах, які ніяк не стосуються спорту та не демонструють функціональність товару, а натомість акцентують увагу на їхній сексуальності. В таких кампаніях товар відходить на другий план, а жінка перетворюється на об'єкт споглядання. Обидва підходи ілюструють процес, який Е. Фром називав «уречевленням» – ставлення до людини як до речі, що позбавляє її індивідуальності та суб'єктності.

Ще один поширений образ жінки в рекламах, який, зокрема, культивує бренд Bevza – класична жіночність: витонченість, елегантність та стриманна чуттєвість. Ця позиція чітко озвучена в офіційній місії бренду, де зазначено прагнення «інтегрувати українську символіку в повсякденний гардероб усього світу, підкреслюючи природну красу жінки». Така філософія активно візуалізується в рекламних кампаніях бренду. Для трансляції образу «жіночої елегантності» Bevza використовує мінімалістичні силуети, що фокусують увагу не на провокації, а на якості та витонченості дизайну, монохромну палітру, яка створює відчуття позачасової класики. На відміну від відвертої сексуалізації, чуттєвість у рекламі бренду передається через делікатні акценти, такі як тонкі бретелі та приталений силует. Моделі зображені в статичних позах, що акцентує увагу на одязі, а не на жінках.

Третій підхід, найбільш прогресивний, що полягає у свідомій деконструкції традиційної фемінності, прослідковується у рекламних кампаніях бренду Sleeper. Моделі в рекламах зображені розслабленими та природними. Пози природні: жінки сидять, сміються, взаємодіють в групах одна з одною, немає неприродно вигнутих поз. Сама концепція одягу

транслює свободу від незручного і «фешенебельного» одягу. Sleeper інколи використовує композиції за участю жінок та чоловіків, що можуть, на перший погляд, виглядати традиційними (жінка стоїть, а чоловік сидить; жінка стоїть за чоловіком), проте погляд жінок спрямований на глядача, а не на чоловіка в той момент як він дивиться вбік. Це робить її активним суб'єктом, а його більш пасивним. Сцена більше не про «домінантність», а про довіру та партнерство (Sleeper, 2025).

Контраст та різноманіття жіночих образів в рекламах брендів одягу є відображенням ідеологічної боротьби та фрагментації сучасного українського суспільства, коли старі патріархальні норми та встановлені уявлення про «жіночність» зіштовхуються з новими феміністичними наративами. Досі є багато українських брендів, що продовжують експлуатувати образ жінки як об'єкта сексуальності, на чому побудований, до прикладу, бренд Top Dog та інколи використовує бренд Gasanova. Такі бренди орієнтуються на аудиторію, що не готова до переосмислення жіночності. Є бренди, що відмовляються від відвертої сексуалізації образу жінок та пропонують «компромісну» ідею щодо традиційної жіночності: елегантність, витонченість та тендітність, як це робить Bevza. Проте вже є бренди, що активно підтримують цінності егалітарності та переосмислюють «жіночність» як таку. Бренди на кшталт Sleeper просувають в суспільство ідеї гендерної нейтральності, надання переваги комфорту, природності та свободи від гендерних стереотипів.

Таким чином, наразі український рекламний простір, як і суспільство, перебуває у стані трансформації. Відбувається перехід від встановлених традиційних образів та уявлень про фемінність до нового ідеалу, продиктованого феміністичними рухами та сучасною гендерною політикою – гендерна нейтральність, природність та звільнення від стереотипів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бучинська, О. (2018). Гендерні образи сучасної реклами. *Маркетинг в Україні*, (4), 37–41.
2. Кремер. (2013, January 27). Чому чоловіки перестали носити підбори? *BBC Ukrainian. Життя*. Retrieved from https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/01/130127_men_heels_oz
3. Лазаренко, Б. (2023). *Дослідження використання гендерних стереотипів у рекламі*. Дніпро: ФСЗМК.
4. Лукашевська. (2020, December 16). Як Gillette заманювали клієнтів: неочікувані факти про відомий бренд. *24 Канал*. Retrieved from https://24tv.ua/yak-gillette-zamanyovali-kliyentiv-neochikuvani-fakti-novini-dnya_n1487962
5. Требунських, І. (2024, November 29). (Не)ідеальна: як одні просувають гендерні стереотипи в рекламі, а інші від них відмовляються. *Гречка. Ексклюзив*. Retrieved from <https://gre4ka.info/statti/neidealna-yak-odni-prosuvayut-genderni-stereotypy-v-reklami-a-inshi-vid-nyh-vidmovlyayutsya/>
6. Bevza. (2025). *About*. Retrieved from <https://bevza.com/pages/about>
7. Gasanova. (2025). *Oversized tuxedo blazer*. Retrieved from https://gasanova.ua/uk/products/oversized-tuxedo-blazer-copy?srsId=AfmBOopN65PaQwWDDF-isZWjud5fOJcsbeCqkUA_nYeTz5iw3zwJNCsa
8. Lippmann, W. (1965). *Public opinion* (Original work published 1922). Retrieved from

https://attfinnasanningen.se/dokument_offentligt/documents/media/brainwashing_mindcontrol_mkultra/public%20opinion%20-%20walter%20lippmann.pdf

9. The Sleeper. (2025). *Pastelle oversized shirt in dove blue*. Retrieved from <https://ua.the-sleeper.com/products/pastelle-oversized-shirt-in-dove-blue>

10. Topdog_ua. (2025). *Instagram profile*. Retrieved from https://www.instagram.com/topdog_ua/